

ANEXO

INFORME DE INSTALACIÓN DE INVERNÁCULO PARA VIVERO DE PLANTAS FRUTALES

Introducción

Desde el año 2020, en el marco del proyecto “Articulando Biodiversidad en Producción Familiar”, se evaluaron 14 variedades de frutales de hoja caduca en predios familiares ubicados en dos zonas frutícolas del Sur de Uruguay: la región metropolitana (departamentos de Montevideo y Canelones) y la localidad de Colonia Valdense (departamento de Colonia), todos ellos vinculados a los grupos regionales de la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y/o a organizaciones de base local de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR).

Las variedades fueron seleccionadas con apoyo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), siendo algunas de ellas de origen del mejoramiento genético nacional, otras de origen extranjero pero con historia de uso en Uruguay, y por último variedades extranjeras recientemente ingresadas y liberadas en el país. Todas ellas fueron seleccionadas por su potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática.

Transcurridos 3 años de la instalación de las 8 parcelas de evaluación de estas variedades en predios de agricultores familiares, agroecológicos o en transición, se cuenta con valiosa información surgida del monitoreo y evaluación participativa que se ha realizado entre el equipo técnico de las organizaciones ejecutoras y los agricultores, con el apoyo de investigadores del INIA (ver Anexo del informe final). Esta información ha sido muy importante para comenzar a identificar aquellas variedades que han demostrado un mejor comportamiento para las variables de interés, para que puedan ser multiplicadas a futuro en un espacio especializado, y de esta manera incrementar la disponibilidad de plantas de probada calidad genética, fisiológica y sanitaria a los agricultores interesados en realizar fruticultura agroecológica. Cabe resaltar que la oferta de fruta orgánica ó agroecológica en Uruguay es insuficiente para satisfacer la actual demanda del mercado nacional, especialmente en la región metropolitana de Montevideo, lo cual constituye una gran oportunidad para el desarrollo de la fruticultura familiar.

Instalación del invernáculo en vivero especializado

En la enmienda a la Carta de Acuerdo (LoA) del proyecto “Articulando biodiversidad en producción familiar” (PR-177-Uruguay), aprobada el 22 de abril de 2022, se asignaron recursos para financiar la compra de los materiales necesarios para la construcción de un invernáculo que se destinará exclusivamente a la producción de plantines de frutales de hoja caduca (manzana, durazno, pera, ciruela) de aquellas variedades con mejores condiciones para su uso en sistemas agroecológicos, orgánicos o de transición.

El predio seleccionado para la instalación del invernáculo es propiedad de la familia Nicassio, ubicado en la zona de Melilla, departamento de Montevideo. Se trata de una familia asociada a la RAU, con una larga trayectoria en la producción frutícola y hortícola agroecológica, que recientemente ha incorporado el rubro de vivero comercial para la producción comercial de plantas frutales y de otros tipos. Esta familia cuenta además con antecedentes de articulación con el INIA para la evaluación de tecnologías de producción agroecológica, por lo cual se entendió que reúne un conjunto de características deseables para resultar seleccionada para este nuevo e importante emprendimiento.

En concreto, para la instalación del invernáculo se adquirieron con fondos aportados por el proyecto, los materiales principales para montar la estructura en el predio, que son las bobinas de nylon transparente, y los postes y columnas de madera. El resto de los materiales (alambres, clavos, etc) fueron aportados por las organizaciones de productores CNFR y RAU en carácter de contraparte, al igual que la mano de obra para el montaje de la estructura. La superficie total del invernáculo construido es de aproximadamente 384 m² (48 m x 8 m).

A continuación se muestran fotografías del proceso de construcción del invernáculo durante la primavera de 2022.

